

Catatan Kecil Konflik Republik Arab Syria/Suriah 2011 - Sekarang

Mohammad Heriyanto*

*Rakyat Jelata di Komunitas Tasawuf Politik, Jakarta Selatan.

e-mail: mheriyanto37@gmail.com

Update terakhir: Jum'at, 20 April 2018

Pendahuluan: Tujuan ditulisnya catatab kecil yang berisi rangkuman berita-berita atau data ini adalah untuk mendukung analisa jernih masyarakat Indonesia sekaligus tidak termakan hoax berita-berita propaganda terkait konflik yang sedang melanda Suriah yang dimulai bulan **Maret 2011** yang lalu. Data yang dipilih berasal dari berbagai sumber resmi yang mewakili Indonesia di Suriah, yang menurut hemat kami lembaga-lembaga tersebut bisa dipertanggung jawabkan keilmiahannya datanya. Pada catatan ini, kami mencoba tidak berasumsi atau menggiring opini yang tidak belandaskan data terkait dengan konflik Suriah.

Profil Suriah

Official Web: URL <http://www.egov.sy/page/en/132/0/HOME.html#&panel1-1>

KBRI Damaskus: URL <https://www.kemlu.go.id/damascus/id/Pages/PROFIL-SURIAH.aspx>

Wikipedia: URL <https://en.wikipedia.org/wiki/Syria>

Perwakilan Indonesia di Suriah

KBRI Damaskus: URL <https://www.kemlu.go.id/damascus/id/default.aspx>

PPI Damaskus

Akun Facebook 1: URL <https://id-id.facebook.com/people/Damaskus-Ppi/100009945736285>

Akun Facebook 2: URL <https://web.facebook.com/ppidamascus>

Fanspage Facebook: URL https://web.facebook.com/PPI-Damaskus-899868716734000/?_rdc=1&_rdr

PCI NU Suriah: URL <https://en-gb.facebook.com/people/Pci-Nahdlatul-Ulama-Suriah/100014055608936>

HISTORY PRESS RELEASE KBRI Damaskus

[21 Maret 2016] Dubes RI untuk Suriah Angkat Bicara Soal Assad dan Suriah. URL <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/12/17/o4cg87320-dubes-ri-untuk-suriah-angkat-bicara-soal-assad-dan-suriah>

[20 Februari 2018] Himbuan KBRI Damaskus terkait konflik di Syria. URL <https://www.kemlu.go.id/damascus/id/berita-agenda/berita-perwakilan/PublishingImages/edaran%20keamanan%2020%20feb%202018.jpeg>

HISTORY PRESS RELEASE PPI Damaskus

[27 Desember 2016] Press Release PPI Damaskus Suriah Mengenai Suriah <http://ppidunia.org/2016/12/28/press-release-ppi-damaskus-suriah/>

HISTORY PRESS RELEASE Ikatan Alumni Suriah Indonesia [AL-SYAMI]

[8 Maret 2016] Ini Sikap dan Rekomendasi Hasil Silatnas V Alumni Suriah Indonesia. URL <http://www.nu.or.id/post/read/66365/ini-sikap-dan-rekomendasi-hasil-silatnas-v-alumni-suriah-indonesia>

[11 Maret 2018] 9 Rekomendasi Hasil Silatnas VI Alsyami di Medan, Poin Kedua Paling Penting. URL <https://www.nu.or.id/post/read/87064/silatnas-ke-6-alumni-suriah-keluarkan-9-rekomendasi-strategis>

Kesaksian Ulama Suriah terkait Konflik Suriah

[7 Desember 2015] Ini Pengakuan Putra Ramadhan Al-Buthi tentang Konflik Suriah. URL <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/12/07/nyz1st320-ini-pengakuan-putra-ramadhan-albuthi-tentang-konflik-suriah>

Apakah ini konflik Sektarian (Sunni-Syiah)?

[10 Maret 2016] Peran Ulama dalam Meredam Krisis Politik dan Ideologi di Timur Tengah. URL <http://www.nu.or.id/post/read/66426/al-syami-bahas-peran-ulama-redam-krisis-di-timur-tengah> Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Suriah Indonesia (Al-Syami) di Gedung Pascasarjana UI Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Mengapa Bashar al-Assad Tetap Bertahan Menjadi Presiden - Duta Besar Indonesia untuk Suriah (Drs. Djoko Harjanto, MA). Youtube URL <https://www.youtube.com/watch?v=hCZLSR0iKA4>

KH. Hasyim Muzadi. Youtube. URL <https://www.youtube.com/watch?v=ZAAF2yu3hGc>

Prof Dr Muhammad Taufiq Ramadhan Al Buthi Universitas Damaskus, Ulama Suriah. URL <https://www.youtube.com/watch?v=yLTfbwBogA0>

[25 Mei 2016] Warga Damaskus Bantah Isu Sektarian Picu Konflik Suriah. Ike Agestu, CNN Indonesia. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160524140433-120-133099/warga-damaskus-bantah-isu-sektarian-picu-konflik-suriah>

UPDATE

Serangan Amerika-Inggris-Perancis ke Suriah per 14 April 2018

[LIVE] Kondisi Terkini

[14 April 2018] PPI Damaskus: Aktifitas rakyat Suriah hari ini Sabtu 14-4-2018. Lokasi Pasar Hamidiyah Damaskus-Suriah. URL Video

https://web.facebook.com/899868716734000/videos/1661874647200066/?_rdc=1&_rdr

[14 April 2018] Live Facebook Lion Fikyanto di sekitar Masjid Bani Umayyah. URL Video

<https://www.facebook.com/lion.arema.9/videos/1841084215961915/?fref=mentions>

[16 April 2018] Ketua Umum PPI Damaskus (Mahrus Ad-Dimasq). URL Video

https://web.facebook.com/muhammad.m.ali.35/videos/1736567563096701/?hc_ref=ARTfJ5nYLbdo5PzelYLyPDSEHu2hh8QA6oLdghnIt5rwx8aermKUtIR1fprET8MBLPY

[17 April 2018] PPI Damaskus: Hari Kemerdekaan Suriah. URL Video

https://web.facebook.com/899868716734000/videos/1664846590236205/?_rdc=1&_rdr

Wawancara Langsung dari Suriah

[14 April 2018] Wawancara TV One dengan Dubes RI untuk Suriah (Drs. Djoko Harjanto, MA).

URL <https://www.youtube.com/watch?v=u1qBTWQG6jo&feature=youtu.be>

[16 April 2018] Wawancara Lion Fikyanto (PPI Damaskus) oleh Metro TV Pukul 21.31 WIB.

URL Foto [https://scontent.fcgk4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-](https://scontent.fcgk4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30727383_1810757175630125_4912073741892059136_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeGGAL-)

[9/30727383_1810757175630125_4912073741892059136_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeGGAL-](https://scontent.fcgk4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30727383_1810757175630125_4912073741892059136_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeGGAL-)

[iu5Qm5AQD0toMoJtI6WRp2th_PZYVKiz6qd4OyCA5_ZfNczeXiZfQI3rMh3ZDY2okQMH_jxa7qZ0STCocs4IbDcIFRh4kjSAvQoPZDg&oh=3e1c3cab38fa571492064bf52a776b8c&oe=5B720A92](https://www.youtube.com/watch?v=iu5Qm5AQD0toMoJtI6WRp2th_PZYVKiz6qd4OyCA5_ZfNczeXiZfQI3rMh3ZDY2okQMH_jxa7qZ0STCocs4IbDcIFRh4kjSAvQoPZDg&oh=3e1c3cab38fa571492064bf52a776b8c&oe=5B720A92) URL Video [Mohon dicari]

[18 April 2018] Live Straming Ust. Muhammad Ahsin Mahrus dengan TV One. URL Video

<https://www.youtube.com/watch?v=jxJF6rJVlcQ&feature=youtu.be> [Mohon dicari]

Wawancara Media Massa dengan Pengamat Timur Tengah

[14 April 2018] AS Gempur Suriah; Wawancara CNN Indonesia dengan Hussein Ja'far al Hadar (Direktur Cultural Islamic Academy, Kandidat S3 Tafsir al-Qur'an UIN Jakarta). URL Video

<https://www.youtube.com/watch?v=UK-FoIV7d6c>

[14 April 2018] AS Serang Suriah - Apa Kabar Indonesia Malam dengan Prof. Salim Said, Ph.D. (S3 Ilmu Politik Univ. Ohio State). URL Video

<https://www.youtube.com/watch?v=NQ3Z67Ljs10>

[15 April 2018] Wawancara Metro TV dengan Dr. Dina Suleman (S3 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran) URL Video

<https://web.facebook.com/DinaY.Sulaeman/videos/423785314714396/UzpfSTEwMDAwMTQwNzM0NjIwMjoxNzY5MTA1NzYzMTQ2MzE4/>

[15 April 2018] Wawancara TV One dengan Sapri Sale (S1 Literasi dan Bahasa Arab, Univ. al-Azhar, Duta Besar Lebanon '96-'99) URL Video

<https://www.youtube.com/watch?v=8GD5v0mBsc>

Pandangan Ormas Islam Indonesia

[17 April 2018] Muhammadiyah URL <http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/04/18/sikap-pp-muhammadiyah-terhadap-situasi-terkini-di-suriah/>

[18 April 2018] Nahdlatul Ulama URL

<https://twitter.com/nahdlatululama/status/986565802496147459> atau

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/19/kecam-serangan-amerika-dan-sekutunya-ke-suriah-ini-7-pernyataan-sikap-pbnu>

Referensi

[1] Arsip Website dan Fanspage Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Damaskus.

[2] Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Komunitas Tasawuf Politik 2017.